

**VALORI NAȚIONALE ȘI REPERE ETERN-UMANE
ÎN CREAȚIA DE TELEVIZIUNE
A REGIZORULUI ION UNGUREANU**

DOI: 10.5281/zenodo.3597289

Rezumat

**Valori naționale și repere etern-umane
în creația de televiziune a regizorului Ion Ungureanu**

Unul din primele volume de specialitate consacrat „noii muze” de sorginte audiovizuală, editat în fosta Uniune Sovietică, se intitula *Televiziunea este o artă* (1962). De aici multitudinea programelor de culturalizare, finanțarea solidă a filmului de televiziune și apariția „școlii sovietice de teatru TV” – un domeniu care și-a trecut în palmaresul său multe rezultate remarcabile. Este suficient să invocăm numele regizorilor Anatoli Efros, Piotr Fomenko, Iuri Fokin, Mark Zaharov, Mihail Kozakov, Roman Viktiuk etc., dar și a renumitului nostru om de teatru Ion Ungureanu.

În acest studiu științific sunt analizate creațiile audiovizuale ale regizorului basarabean Ion Ungureanu, realizate în cadrul Televiziunii Centrale din Moscova: filmul-spectacol *Păsările tinereții noastre* de Ion Druță, spectacolele de teatru TV *Lika* (după o nuvelă a prozatorului și scenaristului rus Armen Zurabov) și *Nora* după celebra piesă a dramaturgului norvegian Henrik Ibsen *O casă cu păpuși*, precum și filmul documentar *Întâlniri cu Evgheni Evstigneev*, consacrat unuia dintre cei mai mari actori ruși de teatru și film.

Cuvinte-cheie: creație de televiziune, regizorul Ion Ungureanu, spectacol de teatru TV, film-spectacol, documentar de televiziune, Ion Druță, Henrik Ibsen, ecranizare, spațiu și timp.

Summary

**National values and eternal-human landmarks
in the television production of the theater director Ion Ungureanu**

One of the first specialized volumes devoted to the “new muse” of audiovisual production, published in the former Soviet Union, was entitled *Television is an Art* (1962). Hence, the multitude of cultural programs, the generous financing of the television films and the emergence of the “Soviet School of TV theatre” - a field that has achieved many remarkable results in its prize list. It is enough just to mention the names of the directors Anatoly Efros, Piotr Fomenko, Iuri Fokin, Mark Zaharov, Mihail Kozakov, Roman Viktiuk, etc., and of our famous theater director Ion Ungureanu.

The audiovisual works of the Bessarabian director Ion Ungureanu, performed at the Central Television in Moscow: the film-show *The Birds of Our Youth* by Ion Druță, the TV shows *Lika* (after a novel by the Russian novelist and scriptwriter Armen Zurabov); *Nora* after the famous play by the Norwegian playwright Henrik Ibsen, *A Doll House*, as well as the documentary film *Meetings with Evgeni Evstigneev*, dedicated to one of Russia's greatest theater and film actors, are analyzed in this scientific research paper.

Key words: television creation, director Ion Ungureanu, TV show, film-show, television documentary, Ion Druță, Henrik Ibsen, screening, space and time.

Acest demers exegetic despre creația audiovizuală a regizorului Ion Ungureanu are ca punct de plecare paradigma de cercetare a „Studiilor culturale britanice”, iar una dintre caracteristicile fundamentale ale acesteia glosează că „nici o practică culturală sau produs cultural nu pot fi înțelese în afara contextului” [1, p. 141]. În sensul respectiv, vom încerca să reconstituim, în mare,

contextul timpului în care a activat marele nostru regizor de teatru care – de-a lungul timpului – a realizat și câteva lucrări televizuale de marcă, intrate în „fondul de aur” al Televiziunii Centrale din Moscova.

A fost, de fapt, o perioadă când retorica propagandei și viziunile triumfaliste asupra vieții s-au manifestat din plin. După scurtul „dezgheț”

ideologic din perioada poststalinistă și „reabilitarea” parțială a clasicilor literaturii române, în Basarabia s-a declanșat o amplă resurecție a vieții noastre culturale în toate direcțiile, deceniul 7 al secolului XX putând fi asemuit, păstrând proporțiile, firește, cu o „explozie” de tip iluminist.

În pofida unei politici culturale marcată de numeroase restricții, la Studioul cinematografic „Moldova-film” apar o serie întreagă de filme care vor intra în „fondul de aur” al cinematografiei naționale: *Omul merge după soare* (1961) de Mihai Kalik, *Ultima lună de toamnă* (1965) în regia lui Vadim Derbeniov, *Poenile roșii* (1966) de Emil Loteanu, *Gustul pâinii* (1966) de Valeriu Gagiu și Vadim Lâsenko, filmul regizorului Gheorghe Vodă *Se caută un paznic* (1967), alături de peliculele sale documentare *Nunta* (1965) și *De-ale toamnei* (1966), creațiile filmice de nonficțiune ale tandemului Vlad Ioviță (regie) și Serafim Saka (scenarii) – *Piatră, piatră* și bijuteria audiovizuală *Fântâna* (ambele din 1966), cea din urmă regăsindu-și un loc binemeritat în antologia filmului documentar de la prestigioasa instituție cinematografică VGİK ca materie obligatorie pentru viitorii cineaști-documentariști.

Începuturile atât de promițătoare ale studioului cinematografic „Moldova-film” sunt consolidate merituos de către scriitorii basarabeni, care publică lucrări de referință în toate genurile literare: proză (Ion Druță, Vasile Vasilache, Aureliu Busuioc, Vladimir Beșleagă), poezie (Victor Teleucă, Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Vatamanu, Anatol Codru), dramaturgie (Ion Druță, Aureliu Busuioc). Un exemplu cât se poate de concludent: în anul de grație 1966 văd lumina tiparului trei romane importante care au produs *schimbarea la față* a prozei basarabene, plasând-o pe orbita modernității: *Povestea cu cocoșul roșu* de Vasile Vasilache, *Zbor frânt* de Vladimir Beșleagă și *Singur în fața dragostei* de Aureliu Busuioc.

Teatrul Republican pentru Copii și Tineret „Lucașfăruș”, la începuturile sale (1964-1971), când director artistic a fost actorul și regizorul Ion Ungureanu, devenise catalizatorul vieții noastre culturale. Printr-o atitudine deliberat polemică față de tiparele de joc naturaliste, prin strădania continuă de „reteatralizare a teatrului” autohton, spectacolele „luceferiștilor” au contribuit la revigorarea dramaturgiei românești din Basarabia, la formarea unui public cult și, nu în ultimul rând, la stimularea criticii dramatice, sugerându-i, în subsidiar, să se elibereze de frazele prefabricate care, ușor modificate, treceau dintr-o cronică în alta.

Așadar, deceniul 7 al secolului douăzeci (anii '60) a fost cu adevărat unul „al devenirii” [9], al izbânzilor de ordin creator și al unor mari speranțe de viitor pentru o întreagă generație de artiști dotați – din toate domeniile literaturii și artei –, traiectele artistice ale cărora au fost stăvilite de *culturnicii* regimului sovietic (sintagma „zbor frânt” din titlul celebrului roman al scriitorului Vladimir Beșleagă este mai mult decât o metaforă, una aproape providențială).

În scurt timp, în urma unei hotărâri a biroului Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei din luna aprilie a anului 1970, vor fi interzise unele dintre cele mai bune pelicule ale Studioului „Moldova-film” (*Ultima lună de toamnă*, *Gustul pâinii*, *Se caută un paznic*, *Fântâna*, *Piatră, piatră*, *Malanca*); în 1969 „se stabilește cu traiul la Moscova” prozatorul și dramaturgul Ion Druță; după lansarea pe marele ecrane a filmului *Lăutarii* (1971) își găsește refugiul la Moscova poetul și cineastul Emil Loteanu; în 1972, fiind învinuit de naționalism și îndepărtat abuziv din funcția de regizor-șef al Teatrului „Lucașfăruș”, este constrâns să părăsească fosta republică sovietică actorul și regizorul Ion Ungureanu. Astfel, de multe ori, oamenii de cultură și artă din Basarabia au găsit mai multă înțelegere și susținere în principala metropolă a Rusiei. În capitala fostei URSS, Ion Ungureanu va cunoaște o impresionantă ascensiune regizorală, semnând regia la o serie de spectacole, de mare răsunet, atât din dramaturgia druziană, cât și din cea universală: într-o primă fază, pe scena Teatrului Mic din Moscova (Malâi teatr) – celebrul teatru imperial, unde a fost invitat să pună în scenă piesa *Păsările tinereții noastre* de scriitorul Ion Druță – și, mai apoi, în anii 1976-1990, la Teatrul Academic Central al Armatei Sovietice.

Ne gândim, însă, că tot mai puțini iubitori de teatru și, mai cu seamă, telespectatori basarabeni cunosc faptul că regizorul Ion Ungureanu, în perioada sa moscovită, a avut mai multe „ispite mediatice”, ca să le zicem așa, foarte înalt apreciate de către critica teatrală. În presa de specialitate a vremii a fost chiar vehiculată ideea că portretul de creație al regizorului ar fi incomplet, dacă am trece cu vederea lucrările sale din cinematografie și televiziune. Prima producție audiovizuală din cadrul Televiziunii Centrale de la Moscova, la care maestrul Ion Ungureanu a semnat regia și care a avut ecouri critice neîntârziate, dintre cele mai favorabile, a fost filmul-spectacol *Păsările tinereții noastre* (1975, anul în care spectacolul este lansat

în premieră absolută pe micile ecrane din fosta URSS), o versiune televizată a montării omonime de la Teatrul Mic (*Malâi teatr*). E de la sine înțeles că la întâia sa experiență de regie TV, Ion Ungureanu a utilizat un material scenic preexistent. Acest lucru nu înseamnă nicidecum că regizorul nu s-a confruntat cu anumite probleme în procesul de transpunere televizuală a spectacolului „de scenă”.

Structura dramatică a piesei *Păsările tinereții noastre* are o natură polifonică, destul de complexă, fiind marcată de o alternanță permanentă de planuri existențiale ale două lumi interferente: una reală și alta imaginară. În această situație, un oarece avantaj al comunicării audiovizuale consistă în faptul că îți oferă o multitudine de posibilități în utilizarea măiestrită a procedurilor de filmare specifice televiziunii, inclusiv a efectelor speciale, lărgind în acest fel cadrul spațio-temporal al acțiunii. Bineînțeles că un rol deosebit îi revine valențelor creatoare ale montajului. Altfel zis, există oportunități reale de a diversifica tehnicile de adaptare a spectacolului scenic, pornind de la o mai mare libertate în alegerea spațiilor de joc și terminând cu operațiunea de transformare a camerei de luat vederi într-un personaj al dramei (am parafrazat titlul unui articol-manifest al marelui cineast francez Marcel Carné). Vom menționa că multe semne valoroase de natură verbală și vizuală din spectacolul scenic se regăsesc în versiunea televizuală și adaugă o anumite plusvaloare acestui film-spectacol, fiind necesară totodată o altă „grilă de lectură” a imaginilor audiovizuale, întrucât ele sunt circumscrise unui nou context sociocultural și estetic. Un alt moment important al regiei ține de faptul că echipa de creație a efectuat filmările de exterior în Moldova, la Orheiul Vechi și în unele locații de suflor ale regizorului, o soluție absolut admirabilă și care se pliază întocmai pe orizontul de așteptare al telespectatorilor.

Trama care alimentează principalele scene conflictuale din această reprezentare audiovizuală îi are ca protagoniști pe mătușa Ruța (în rol extraordinara actriță Rufina Nifontova) și nepotul ei, președintele de colhoz Pavel Rusu (Vitali Doronin). Această supărare de-o viață capătă o dezlegare magistrală în dialogul final dintre cei doi, scenă care aduce în prim-plan ultimele clipe din viața președintelui de colhoz.

Pavel Rusu: În tinerețe, toți vor să zboare, toți își aleg câte-o pasăre care le este mai dragă. Noi,

fiind oameni feluriți, ne-am ales și păsări felurite, dar dragostea noastră la rădăcină e una și aceeași – arătură, semănături, zare (...) Dacă e vorba să ne împăcăm, toarnă-mi și mie din șipul cela (...) Ei, ș-atunci cum facem – de sănătatea cocostârcilor, de sănătatea ciocârliilor?

Mătușa Ruța: Eu aș zice așa: să ne trăiască păsările tinereții noastre!

Adevărata revelație estetică a acestui superb spectacol (scenic și televizual deopotrivă) este uimitoarea actriță a Teatrului Mic din Moscova, Rufina Nifontova. În plâzmuirea chipului eroinei centrale, mătușa Ruța, dansa pune într-o lumină umană deosebită, întregită și de o maximă forță morală, două calități absolut necesare poeziei televizuale: naturalețea trăirii sufletești și expresivitatea de prim-plan. Astfel, pe întreg tronsonul narațiunii audiovizuale, distinsa actriță emană o dragoste sinceră pentru natură și oamenii simpli ai satului în voința ei nestrămutată de a-i ajuta în toate cele, fiindând astfel ca o „efigie veridică a timpurilor imediate războiului, întipărită pe inima și cugetul acestei înțelepte femei” [2]. Rufina Nifontova „a reușit să ne prezinte poezia interioară a Ruței, fără a purcede la stilizarea specială în plastică și vorbire, precum procedau alte actrițe, iar fața ei pe ecran ne amintește de icoană” [6, p. 148-149] (involuntar, îți revin în memorie cuvintele pline de miez ale poetului Grigore Vieru: „O, neamule, tu,/ adunat grămăjoară,/ Ai putea să încapi/ într-o singură icoană”). Ca un mare artist, regizorul Ion Ungureanu a intuit perfect că secretul piesei *Păsările tinereții noastre* e în Ruța, ea înnoadă și deznoadă firul acțiunii, le pune la toți oglinda în față: „În prezența ei, Pavel încetează să aiureze. În prezența ei se face liniște la nuntă. Ea are o mână de fier, are un pressing nebun. Uneori pare a fi Napoleon în fustă” [6, p. 149].

Un alt mare merit al regizorului e că a fructificat cu mult discernământ substanța poetică și filosofică a metaforelor druțiene, găsindu-le, de fiecare dată, echivalențe filmice pe potrivă. Un episod fundamental în economia producției audiovizuale *Păsările tinereții noastre* se derulează în debutul părții a doua a acestui film-spectacol, când ne este dat să urmărim secvențe de la nunta învățătoarei Dochița (fica văduvei de război Artina). Sunt niște imagini fascinante, dar umbrite și de anumite dureri înăbușite, ca să invocăm o zicere/rostire a marelui scriitor Mihail Sadoveanu. Uneori, încărcătura și forța de pătrundere a mesajului audiovizual este la limită:

Artina: Draga mamei, floarea mamei, bucuria mea cea mare... Și o didascalie: *Plângea Andron, pentru că îl durea să dea așa mândrețe de fată după unul de-al Cojocarilor...*

În una din culminațiile acestei scene, răsună o voce din voice-over, rostind niște cuvinte (versete) smulse parcă din cartea **Eclesiastul**, cu vizibile note mioritice sau fataliste: *Cele patru coarde subțiri se înfiorau pentru soarta unei fete tinere și frumoase ce își lega azi soarta de un băiat de nimic. Așa a fost și așa va fi pe acest pământ blestemat, unde frumosul nu-și poate găsi locul și cinstea, unde fetele sunt măritate la întâmplare, iar mai pe urmă, nunii și vorniceii însăilează cântece de jale despre trista lor soartă. Apoi mai zicea vioara că viața e nemuritoare și omul este nemuritor, fiind miezul, forma cea mai deplină a acestei vieți. Și deci, cu ochii în lacrimi, cu inima frântă de durere, să ridicăm paharele și să le zicem tinerilor: o mie de ani și numai pace, numai dragoste și râset de copii în casa voastră...*

Criticul și istoricul literar din Cluj-Napoca Constantin Cubleşan, autorul unor interesante și consistente lecturi hermeneutice din opera lui Ion Druță, a găsit o formulă... aproape matematică: „Fără îndoială, avem de-a face cu o frumoasă metaforă, așa cum în toate piesele lui Ion Druță, în toate scrierile sale, de fapt, se află la bază o inducție metaforică” [3, p. 98]. În sensul respectiv, o scenă antologică din acest film-spectacol ține de întâlnirea lui Pavel Rusu cu Domnul Dumnezeu. În fața Mântuitorului protagonistul își supune viața trăită unei judecăți de o sinceritate covârșitoare, ce ținește străfundurile ființei sale. Cum nota, judicios, regizorul Ion Ungureanu, majoritatea personajelor din piesele lui Ion Druță simt o necesitate acută „de a se spovedi, iar spovedaniile lor devin adesea mecanismul care mișcă acțiunea” [7, p. 115]. Observația eminentului nostru om de teatru ne readuce în memorie o aserțiune a celebrului regizor italian Federico Fellini despre filmul său de televiziune *Repetiție cu orchestră*, realizat în 1979 cu sprijinul financiar al canalului „Radio Televisione Italiana” (RAI UNO): „În această peliculă de mici proporții domnește o atmosferă care se constituie în ceva intermediar dintre interviu și confesiune, ceea ce mi se pare a fi una dintre trăsăturile definitorii ale limbajului televizat” [13, p. 12].

O mențiune aparte merită muzica la spectacolul *Păsările tinereții noastre*, semnată de ilustrul nostru compozitor Eugen Doga. Într-un studiu succint, dar de o apreciabilă densitate ideatică,

cercetătorul-muzicolog Victor Ghilaș notează că excepționala *Baladă* pentru vioară și orchestră a maestrului Eugen Doga „devine un liant între părțile piesei, contribuind la reliefaarea trăsăturilor de caracter ale personajelor principale (mătușa Ruța și Pavel Rusu) și la înțelegerea mesajului artistic al spectacolului” [5, p. 101]. Ca un corolar la această analiză temeinică este opinia autorului din finalul textului respectiv: „Coloana sonoră semnată de Eugen Doga se ridică, ca forță de comunicare artistică, la nivelul forței cuvântului, muzica transformându-se într-un personaj care creionează și comentează acțiunea” [*Ibidem*, p. 103].

Drama *Frumos și sfânt sau Sfânta Sfintelor* (1974) – poate, cea mai cunoscută piesă a scriitorului – face parte din ciclul național al dramaturgiei sale, alături de creațiile *Casa mare* (1964), *Doina* (1968), *Păsările tinereții noastre* (1971), *Horia* (1972), spectacolul „de scenă” fiind prezentat în premieră absolută la începutul anului 1977 (30 ianuarie), la Teatrul Academic Central al Armatei Sovietice din Moscova (ȚATSA). Versiunea televizuală a acestuia a fost realizată în 1989. Actorul Nikolai Pastuhov, artist al poporului din Federația Rusă, a realizat cel mai inconfundabil și memorabil rol al protagonistului Călin Ababii, fiind aplaudat și ovaționat îndelung, la scenă deschisă, ori ce câte ori era prezentat spectacolul (autorul acestor rânduri a avut posibilitatea să se convingă de acest lucru, în luna mai 1982, când stagiunea Teatrului Armatei s-a încheiat cu această reprezentație teatrală de mare rezonanță, în prezența dramaturgului Ion Druță).

În anul 1977, regizorul Ion Ungureanu a realizat documentarul artistic *Întâlniri cu Evgheni Evstigneev*, dedicat unuia dintre cei mai înzestrați actori de teatru și film. La o privire fugară, s-ar părea că avem de-a face cu un film-portret obișnuit, regizorul încercând să creioneze profilul actorului cu pricina apelând la aprecierile unor parteneri de marcă din spectacolele scenice mai bune sau din filmele sale de succes: Oleg Efremov, Serghei Iurski, Mihail Ulianov ș.a., dar și a cunoscutului dramaturg Mihail Roșcin. În plus, în asemenea cazuri, de obicei, sunt utilizate secvențe din filmele cele mai reușite ale actorului-protagonist. Este o supoziție falsă, ține să ne avertizeze regizorul Ion Ungureanu într-un interesant interviu care se regăsește în primul volum al dialogiei *Teatrul vieții mele... (în trei acte și fără antracte)* [8, p. 439-441].

Esențialmente, menționează regizorul, filmul este unul de investigație despre natura complexă a

artei actoricești, iar un reprezentant ideal al acestei bresle este actorul Evgheni Evstigneev, cel care este absolut natural în toate rolurile sale și, în același timp, are un simț deosebit al formei teatrale. În fiecare rol actorul se simte, metaforic vorbind, ca „peștele în apă”. În paranteze fie spus, Ion Ungureanu face un exercițiu de memorie, menționând că Evgheni Evstigneev îi amintește, câteodată, de legendarul nostru actor Dumitru Caraciobanu, iar alteleori de Dumitru Fusu (până la plecarea sa intempestivă din teatrul „Lucefărul”, unde jucând într-un rol de slugă, devenea brusc... regele scenei). Pentru întregirea substanței ideatice-estetice a documentarului artistic *Întâlniri cu Evgheni Evstigneev* au fost folosite secvențe semnificative din spectacolele *Trei surori* de Anton Pavlovici Cehov, *Azilul de noapte* de Maxim Gorki, *Regele gol* de Evgheni Șvarț ș.a., precum și din filmele *Vițelul de aur*, *17 clipe ale unei primăveri* etc.

Următoarele două spectacole de teatru TV (la care a semnat regia, sunt lucrări originale, având la bază o nuvelă cu substrat melodramatic și, respectiv, o piesă de teatru, pe care le-a adaptat pentru micul ecran. Narațiunea *Lika* aparține unui autor mai puțin cunoscut (Armen Zurabov), pe când *Nora* lui Henrik Ibsen este unul dintre cele mai importante texte dramatice ale literaturii universale. Cu atât mai prețioasă ni se pare aprecierea prestigioasei cercetătoare ruse Elena Sabașnikova, care considera spectacolul *Nora* (1982) „foarte interesant și semnificativ, dacă-l raportăm la tendințele de evoluție ale teatrului televizat contemporan” [12, p. 150].

Deja în spectacolul de televiziune *Lika* (1978), desemnat și de subtitlul – „parabolă contemporană” –, regizorul Ion Ungureanu a manifestat o profundă înțelegere a specificului televizual, precum și capacitatea de a utiliza cu finețe posibilitățile acestui tip de comunicare audiovizuală. Nu este un secret, că regizorul Ion Ungureanu, fiind adeptul școlii vahtangoviene, a mizat întotdeauna pe un spectator cât de cât familiarizat cu convențiile artistice. În consecință, Ion Ungureanu „joacă cu cărțile pe față”, propunându-ne, chiar din prologul spectacolului, în lumina orbitoare a reflectoarelor care pot fi zărite pe micul ecran, să devenim martori la declanșarea procesului de filmare, moment în care *Lika* se adresează regizorului de platou: „Eu de la care text trebuie să încep?”. Procedeu se justifică prin faptul că la vizionarea unui spectacol de televiziune, în comparație cu teatrul, între telespectator și acțiunea propriu-zisă nu se mai

interpune nici un fel de „rampă”. Acceptând „regulile jocului”, apare posibilitatea să-ți concentrezi toată atenția nu pe laturile exterioare ale tramei, ci pe pulsațiile sufletești ale eroinei, pe cele mai fine reacții emoționale oglindite de mimica personajelor. În acest sens, poetica utilizată i-a permis realizatorului să apeleze mai frecvent la procedeul de portretizare – prim-planul sau la planul american, când a avut de-a face cu dialogul dintre personaje.

Intriga acestei narațiuni audiovizuale este una simplă, iar osatura acesteia se sprijină, aproape în totalitate, pe arta dialogului de televiziune. Un risc pe care Ion Ungureanu și l-a asumat cu bună știință ține de faptul că „acțiunea vorbită” (Luigi Pirandello) de pe micul ecran implică doar două personaje – surorile *Lika* (Evghenia Simonova) și *Nina* (Larisa Malevannaia) –, care la întâlnirea lor vor să clarifice niște circumstanțe încurcate – de *intrigă și iubire* – de-a lungul unei ore și jumătate. Este, de-a dreptul, un demers regizoral riscant!.. Întrucât în nuvela lui Armen Zurabov sunt 7 personaje, pe când Ion Ungureanu (ca autor de scenariu) a lăsat doar două. Dar jocul inspirat al acestor actrițe de mare talent, sub bagheta măiestră a regizorului, te provoacă să privești întregul spectacol cu sufletul la gură. Scenariul dramatic conține multe replici memorabile, inclusiv o răsurnare incitantă de situație.

Dramatismul acut al acestei „parabole contemporane” se dezvăluie de la bun început: o vedem pe *Nina* (sora mai mare) în trenul care o aduce spre locuința Licăi, la rugămintea mamei sale, ca să-și înduplece sora să revină la bărbatul pe care l-a părăsit. *Lika* respinge cu tărie sfaturile cu iz filistin („rezonabile” în viziunea *Ninei*), crezând că fiind unul tenace, dar onest: să faci căsnicie cu un om pe care nu-l iubești – e ceva anost și fără rost. Pe parcurs, ne dăm seama că noul iubit al *Licăi* nu este altcineva decât „prima dragoste” a *Ninei*, pe care ea a abandonat-o din „rațiuni pragmatice”. Dânsul este regizor de cinema care filmează povestea sa de dragoste, neîmpărtășită de *Nina*, iar *Lika* interpretează rolul protagonistei. Când ambele surori devin conștiente de acest lucru, dialogul dintre ele se schimbă radical. Spre final, când sunt consumate aproape toate argumentele *pro* și *contra* (și de o parte, și de alta), crezând, aparent, că surorile se vor despărți, fiecare rămânând cu propriul adevăr – în sufletul *Ninei* se produce o adevărată metamorfoză: în hohote de plâns pe care abia dacă le mai stăpânește, cu o voce resemnată, printre lacrimi, îi spune *Licăi*:

„Nu te da bătută! Nu asculta pe nimeni! Noi nu suntem demni de tine, tu ești o sfântă! Noi nu trăim cu-adevărat. Noi doar existăm. Și ne stingem încet-încet. Așa ne trebuie!..”

Spectacolul include un minunat laitmotiv muzical, o romanță a compozitorului Evgheni Baciurin (melodia răsună de trei ori în economia narațiunii audiovizuale, potențând orizontul de așteptare al spectatorului). Cronicarul teatral Vladimir Dâbovski observa că, deși dominantă spectacolului e una profund lirică, nu vei regăsi nici o umbră de sentimentalism, ci doar stihia unei poezii autentice. Vorbind despre multiplele confidențe ale protagonistei, dânsul crede că un spectator avizat ar putea să-i transmită Licăi un mesaj, sintetizat de soră-sa Nina într-o replică memorabilă: „Sinceritatea ta mă pune în gardă!” [11, p. 38]. Spectacolul televizat *Lika* a fost distins cu premiul *Intervision* la Festivalul Internațional de teatru televizat din Bulgaria (Plovdiv, 1979).

Pe parcursul anilor 1979-1980, Ion Ungureanu și-a trecut în palmaresul său artistic încă două premiere: una teatrală, alta televizuală. De această dată, regizorul a revenit la unul dintre dramaturgii săi preferați – Henrik Ibsen –, punând în scenă spectacolul *Doctorul Stockmann* după numele protagonistului din piesa *Un dușman al poporului* (teatrul „Sovremennik” din Moscova) și realizând filmul *Nora* (Televiziunea Centrală). Este bine să consemnăm că marele scriitor norvegian a exercitat în permanență o fascinație deosebită asupra regizorului Ion Ungureanu, întrucât la Ibsen există o împletire miraculoasă a elementelor poetice, eroico-romantice și realiste cu cele de factură intelectuală, atât de dragi omului nostru de teatru. În plus, regizorul Ion Ungureanu s-a simțit mereu atras de genul de teatru care se impune, mai presus de toate, prin adâncimea viziunii filozofice, intensitatea dramatică a conflictului și aspirațiile protagonistului spre un ideal moral.

S-a spus, nu fără temei, că nu este deloc simplu să definești tipul de spectacol televizat *Nora*, deoarece în montarea lui Ion Ungureanu nu vei regăsi nimic din însemnele unei ecranizări „clasice” după o piesă clasică... „Secretul” formei este sugerat de revelațiile eroinei centrale, Nora, nume sub care este cunoscută drama lui Ibsen *O casă cu păpuși*. Astfel, rolul Norei (Larisa Malevannaia) constituie centrul ideatic-estetic al spectacolului spre care converg toate liniile de forță ale viziunii regizorale. În primul rând, regizorul Ion Ungureanu își vede eroina principală ca pe o „epifanie

a etern-femininului”, cum caracterizează acest celebru personaj ibsenian eseistul și teatrologul Ion Vartic, predestinată să-i încante pe toți prin devotament și frumusețe.

Dar, încetul cu încetul, înțelegem că, în fond, Nora duce o viață dublă: realitate/vis. Surprinde facultatea eroinei de a rămâne o fire integră, de a fi atașată, fără rezerve, unui ideal. Când are deplina certitudine că nu a fost iubită cu adevărat, se lasă sedusă de himera absolutului: se dezice de realitatea cenușie a vieții, părăsindu-și soțul Helmer (în rol actorul Anatoli Romașin), dar nu de credința nestrămutată în puterea revelatoare a visului.

În acest sens, există anumite similitudini între aspirațiile Norei și cele ale personajului feminin Hilde dintr-o altă capodoperă a lui Ibsen, *Constructorul Solness*. „Iluminările” Norei (aspecte de la judecata virtuală, declarațiile lui Helmer în cadrul procesului, vederi din Italia, problema testamentului) au fost pertinent valorificate de către regizor, acțiunea propriu-zisă a spectacolului derulându-se pe două planuri: unul real și altul ideal. Alternanța planurilor face ca filonul de sorginte romantică să devină o replică promptă la „tot ce e hâd” în realitatea cotidiană, ca să folosim sintagma îndrăgită de chiar „firea aleasă” a lui Helmer.

Ca noutate absolută în economia acestui spectacol apare rolul unui personaj care, tradițional, avea oarecum un statut de planul doi: doctorul Rank. În partea a doua a spectacolului noi o vedem pe Nora cu ochii acestuia, iar dragostea lui Rank pentru Nora este una sinceră și tragică deopotrivă. Într-un moment al confesiunilor debordante, el chiar îi spune:

RANK (Vladimir Zamanski): „Dumneata rămâi pentru mine o enigmă. Adesea aveam impresia că ți-ar fi fost tot atât de plăcut să fii cu mine”.

NORA: „Vezi, sunt unii oameni sortiți a fi iubiți mai presus de orice – și alții cu care mai mult decât cu oricine simți plăcere să stai de vorbă”.

Meritul regizorului Ion Ungureanu ține și de faptul că a depășit soluția oarecum ispititoare de a concepe spectacolul ca o rețea fină de relații umane, în care s-ar produce ciudata „metamorfoză” a Norei: de la o „păpușă” adorabilă la o femeie emancipată. Scriind despre rafinamentul psihologic al teatrului ibsenian, cunoscutul eseist și teatrolog Ion Vartic menționa că „Nora e o ființă prea subtilă pentru domnul avocat Helmer (nici măcar morbid-sensibilul Rank n-o pricepe pe de-a-ntregul). Față de atâta obtuzitate, Nora nu putea decât să plece. Și încă trântind ușa” [10, p. 20].

Actualmente, în urma proliferării fără precedent a produselor audiovizuale de divertisment, pagina literară de calitate își croiește tot mai greu drumul spre micul ecran. De aceea, înțelegem perfect amărăciunea regizorului rus Piotr Fomenko, unul din protagoniștii teatrului literar televizat din anii '70 ai secolului XX, pe care a făcut-o publică în 1999, într-o prestigioasă revistă de cinema: „Teatrul de televiziune aproape că nu mai există. Au rămas nu chiar atât de mulți oameni care să poată citi cartea pe micul ecran așa precum o făceau Anatoli Vasilievici Efros, Pavel Reznikov, Mark Zaharov, Anatoli Vasiliev (*și – de ce nu?! – regizorul Ion Ungureanu, am adăuga noi*). Eu nu găsesc inoportun acest termen plicticos care e *teatrul literar*. În cazul lecturii teatrale de tip audiovizual se îmbină arta scenică, cinematografia, televiziunea și ia naștere ceva cu totul deosebit. Subliniez, în același timp, că eu nu sunt un apologet al artei TV. Televiziunea rareori îmi pătrunde în suflet. Și aceasta din cauza că ea redă la modul superficial atât bucuria omului, cât și tristețea lui. De aceea, pentru mine audiovizualul este interesant, în primul rând, ca informație” [14].

Ne gândim retrospectiv, dar la modul întrebător: de ce am fost atât de risipitori cu oamenii noștri de creație de primă mărime? De ce am fost vădușiți de marele talent al regizorului și omului de aleasă cultură Ion Ungureanu, de ce remarcabilele sale împliniri teatrale și audiovizuale, care au intrat în „fondul de aur” al Televiziunii Centrale din Moscova, producțiile respective fiind programate, periodic, în reluare, nu s-au produs aici, acasă, pe pământul străbun? Dincolo de acțiunile nesăbuite și fariseice ale fostului regim comunist din Moldova sovietică, suntem de vină și noi: prin indiferență, egoism profesional și, mai ales, invidie.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Balaban, Delia. Comunicare mediatică. București: Tritonic, 2009.
2. Botnaru, Leo. Două reîntâlniri cu opera lui Ion Druță. În: Tinerimea Moldovei din 26 februarie 1975.
3. Cubleşan, Constantin. Ion Druță: conștiință a istoriei basarabene. Chișinău: Cartier, 2015.
4. Druță, Ion. Păsările tinereții noastre. Ediția a II-a. Chișinău: Cartier, 2017.
5. Ghilaș, Victor. Cromatica elegiacului în muzica la spectacolul Păsările tinereții noastre. În: Eugen Doga: compozitor, academician. Chișinău: Știința, 2007. p. 99-104.
6. Ungureanu, Ion. Amintiri din viața teatrală. În dialog cu un teatrolog. Chișinău: Tipografia Centrală, 2019.
7. Ungureanu, Ion. Scurte însemnări de regizor. În: Ion Druță. Harul Domnului. Epopee teatrală. Vol. 1. Chișinău: Baștina-RADOG, 2001. 399 p.
8. Ungureanu, Ion. Teatrul vieții mele (în trei acte și fără antracte). Vol. 1. Chișinău: Editura Cartea Moldovei, 2012.
9. Uvarova, Irina. Teatrul LUCEAFĂRUL. Un deceniu al devenirii. Chișinău: Editura Literatura Artistică, 1991.
10. Vartic, Ion. Ibsen și „teatrul invizibil”. Preludii la o teorie a dramei. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995 (Colecția ACADDEMOS).
11. Дыбовский, Владимир. Ион Унгурияну. În: Театр, № 1, 1982. / Dybovski, Vladimir. Ion Ungureanu. In: Театр, nr. 1, 1982.
12. Сабашникова, Елена. Третье рождение. Пути развития телевизионного театра. Москва: Искусство, 1982. / Sashnikova, Elena. Tretie rojdenie. Puti razvitia televizionno-go teatra. Moskva: Iskusstvo, 1982.
13. Феллини, Федерико. Репетиция оркестра. Сценарий. Москва: Искусство, 1983. с. 12 / Fellini, Federico. Repetizia orchestra. Stzenarii. Moskva: Iskusstvo, 1993.
14. Фоменко, Петр. Беседу ведет Тамара Сергеева: «Сбились мы. Что делать нам...». În: Искусство кино, № 6, 1999. Disponibil pe <http://kinoart.ru/1999/n6-article17.html#1>. [Accesat la 17 mai 2019] / Fomenko, Piotr. Besedu vediot Tamara Serghheeva: „Sbilisi my. Chto delati nam...”. In: Iskusstvo kino, nr. 6, 1999.